

ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В КАТАРЕ 2022 ГОДА КАК ОСНОВА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Д.К. Исмагилов

Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875650>

Аннотация. В работе рассматриваются тактические схемы расположения футболистов на Чемпионате Мира - 2022 в Катаре.

Ключевые слова: тактика, тактические схемы, тактическая подготовка.

На последнем Чемпионате Мира по футболу в Катаре - 2022, практически каждая национальная сборная использовала различные системы расположения игроков Бельгия 1-2-5-3; 1-3-4-3, Марокко 5-4-1; 4-3-3; 4-1-4-1, Сербия 3-4-3; 4-1-2-3, Мексика 4-1-2-3; 1-4-3-3. Для многих команд характерна игра главным образом за счёт выбора места, перемещения на ограниченном участке поля, частых передач мяча из защиты в нападение, единоборства у ворот соперника. Для некоторых команд показателен манёвренный метод с участием игроков обороны в линию нападения.

СХЕМА 4-5-1. МАРОККО ПРИ ОБОРОНЕ

СХЕМА 4-3-3. МАРОККО ПРИ АТАКЕ

Рис.1. Система расположения национальной сборной Марокко на чемпионате мира «КАТАР 2022».

Рис.2. Система расположения национальной сборной Бельгии на чемпионате мира «КАТАР 2022».

Тактические взаимодействия осуществлялись за счёт непрерывно маневренной игры по всему полю, с частыми скоростными атаками и контратаками, с выходом для взятия ворот как полузащитной так и защитной линий, поперечных и диагональных передач мяча, ударов по воротам. Тренировка и налаживание тактических взаимодействий при различных системах значительно сложнее и требует универсальности действий футболистов, так как чем быстрее и грамотнее команда переключается от оборонных к наступательным действиям, тем больше у неё шансов на успех. Поэтому на первый план при тактической подготовки необходимо использовать эффективные упражнения развивающие сообразительность, игровую грамотность и тактическую зрелость, которые развиваются и совершенствуются в играх на небольших площадках 3x3, 4x4, а также на песочном грунте и в таких спортивных играх как футзал, мини – футбол, стритбол, в которых тренируются чувство товарищества с партнёром по команде, взаимодействия с

партнёрами по выбору места при открывании и взаимные страховки при оборонных и атакующих вариантов, взаимосвязь при передачах мяча в движении, специальные приёмы индивидуальной тактики по отбору мяча, способы единоборства с соперником, а тактическая подготовка должна осуществляться на 4 этапах (начальная подготовка, учебно – тренировочные группы, спортивное совершенствование и высшее спортивное мастерство), где рекомендации и предложения недостаточно разработаны [2].

Тактика по футболу – это искусство ведения борьбы с соперником, и основная задача – рациональное применение физических и психических возможностей футболиста для победы над соперником.

Тактическое искусство позволяет футболисту эффективно использовать спортивную технику, физическую и морально – волевою подготовленность, свои знания и опыт в борьбе с разными соперниками и различных игровых ситуациях. В целом тактическое мастерство основывается на запасе знаний, умений, навыков, позволяющих точно выполнять задуманный план, а в связи с отклонениями быстро оценить ситуацию и найти наиболее эффективное решение [2].

Задачи тактической подготовки заключается в следующем:

- изучение общих положений тактических схем игры;
- изучение способов, средств, форм и схем расположения игроков;
- практическое применение элементов, приёмов, вариантов тактики в тренировочных занятиях, соревнованиях (товарищеских играх, турнирах);
- определение способов ведения игры соперников, знание их тактической, технической и волевой подготовленности их умение вести соревновательную борьбу [3].

На базе перечисленных задач тренер разрабатывает план тактических действий. Известно, что тактическое мастерство тесно связано с развитием физических и волевых качеств, совершенствованием технических приёмов, которые воспитываются, развиваются, совершенствуются в специальных упражнениях, приближённые к соревновательной деятельности на пульсе 160 уд/мин (Рис.1,2).

Одним из основных показателей тактической подготовленности футболиста является общее количество технико – тактических действий исполненные игроком в течении соревновательной деятельности, затем делением положительных действий на их общее количество, вычисляется их эффективность.

Использованная литература:

1. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Лёгкая атлетика: учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений. Издательский центр «Академия». – 2008 – 464с.
2. Исмагилов Д.К. Исследование интегральной подготовленности футболистов на этапах становления спортивного мастерства. Монография. УзГУФКС. – Чирчик. 2022. 107с.
3. Кошбахтиев И.А., Нуримов Р.И. Программирование подготовки футболистов высокой квалификации. ТУИТ. – Ташкент. 2005-120с.
4. Кошбахтиев И.А. Информационное обеспечение образовательного процесса по физическому воспитанию студентов (Учебное пособие) Ташкент.ТУИТ. 2004 – 90с.

